

Symbole des Weiblichen? Zur Datenqualität einer kulturhistorischen Sammlung von Figurinen

Autorin: Anna-Lena Brunecker

Dank an: Dr. Janne-Arp-Neumann, Karsten Heck, Christian Mahnke, Jana Felizitas Schulz

Funding: Dieses Projekt wurde durch das BMFTR-Datenkompetenzzentrum HERMES gefördert.

Abstrakt: Der Korpus von Objektdaten der ursprünglichen Privatsammlung „Symbole des Weiblichen“ des Göttinger Professors für Frauenheilkunde und Geburtshilfe Heinz Kirchhoff (1905-1997), meist weiblich gelesene Darstellungen von der Altsteinzeit bis zur Moderne, ist komplett in der Museumsdatenbank kuniweb erschlossen. Mittels deskriptiver und explorativer Datenanalysen soll dazu beigetragen werden, den Bestand hinsichtlich der Qualität seiner Erschließung besser zu verstehen und Potenziale und Fragestellungen aufzuzeigen. Dem 2025 stattfindenden Seminar „Symbole des Weiblichen? Aufarbeitung einer besonderen Sammlung“ von Dr. Janne Arp-Neumann werden diese und weitere Visualisierungen zur Verfügung gestellt. Im Rahmen des Seminars werden zentrale Bestände der Sammlung aus den Perspektiven unterschiedlicher Fachdisziplinen (v.a. Ur- und Frühgeschichte, Ägyptologie, Ethnologie und Kulturanthropologie) beforscht sowie die Ergebnisse in die Objektdaten eingearbeitet. Die Veränderungen in den Daten als Resultat der Seminararbeit sollen am Ende sichtbar gemacht werden. Dies ermöglicht es den Teilnehmenden, die Auswirkungen ihrer Datenkuratierung zu reflektieren und auch zukünftig datenanalytische Fragestellungen mitzubedenken.

Daten und Kulturwissenschaften?

Datenkompetenz und „Data Literacy“¹ stellt einen wichtigen Faktor dar, der Wissenssparten-übergreifend adressiert werden sollte. Aus diesem Grunde werden immer häufiger Studienfach-übergreifende Kurse angeboten, die digitale Methodik in ihre Seminare integrieren oder diese direkt für mehrere Studienfächer lehren.² In dem Seminar „Symbole des Weiblichen“ im Sommersemester 2025 an der Universität Göttingen unter der Leitung von Dr. Janne Arp-Neumann sollten die Studierenden Objekte aus der Sammlung Kirchhoff beforschen und Fragestellungen entwickeln sowie die Herangehensweise an Kulturdaten am Beispiel vermittelt werden. „Dass die Studierenden die Relevanz der Methoden [der Datenanalyse] für ihre eigenen Studiengebiete entdecken“³, wie Abedjan et al. 2020 zusammenfassen, ist auch auf diesen Fall anzuwenden. Durch die Arbeit an Datensätzen kann am Beispiel die gesellschaftliche Relevanz und Sensibilität bezüglich der Wissensge-

1 Vgl. Ludwig und Thiemann 2020, S. 436: Datenkompetenz umfasse die Fähigkeiten, Daten auf kritische Art und Weise zu sammeln, zu managen, zu bewerten und anzuwenden. Sie sei eine Schlüsselkompetenz für das 21. Jahrhundert, da Daten den Rohstoff zu Wissens- und Wertschöpfung in den unterschiedlichsten Lebens- und Arbeitsbereichen darstellen.

2 Als Beispiele können ein Data-Science-Kurs für alle Studierenden der TU Berlin in 2020, der ebenso Studierende aus der Kunstgeschichte und Philosophie anzog sowie das sogenannte „Data Literacy“-Zertifikat für informatik.fremde Studiengänge, vgl. Abedjan et. al. Ähnliche Ansätze, Datenkompetenz mit verschiedenen tiefgreifenden Lehrangeboten zu Methoden der Digital Humanities studienfachübergreifend anzubieten, verfolgt auch die Universität Basel in Zusammenarbeit mit der Universitätsbibliothek Basel (UB). Vgl. Langenegger und Schüpbach 2025.

3 Abedjan et al. 2020, S. 130.

winnung aus Daten diskutiert werden und zweitens können wichtige Kompetenzen in Bezug auf die Datenkuration im Kulturbereich nebenbei vermittelt werden.

Die Sammlungen der Universität Göttingen – 41 Sammlungen mit mehreren Millionen Objekten in 70 Teilsammlungen – eignen sich hierbei gut für dieses Unterfangen, da diese nicht nur für die Lehre genutzt werden können, sondern auch in weiten Teilen digital erschlossen sind.⁴ Die Zentrale Kustodie der Universität (ZK), die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek (SUB) und die Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (VZG) entwickelten ein technisches Gesamtkonzept zur Erfassung und Präsentation der Sammlungsbestände. Innerhalb der zentral am Campus verfügbaren, webbasierten Sammlungsdatenbanken kuniweb und naniweb werden die Objekte durch die Sammlungen erschlossen, um ausgewählte kuratierte Daten daraufhin im Sammlungsportal zu veröffentlichen.⁵ Bei der Onlinestellung des Sammlungsportals am 4. Dezember 2017 waren bereits 25.000 Objekte aus 25 Sammlungen darin zu finden, und der Bestand steigt kontinuierlich an, heute liegt er bei über 90.000.⁶

Abb. 1: Die Kirchhoffsammlung im Sammlungsportal der Universität Göttingen

4 Vgl. Dr. Marie Luisa Allemeyer, in: Beisiegel (Hg.) 2013, S. 4–6.

5 Vgl. Dührkohp et al., 2018, S. 32 sowie zum Datenmanagement und implementierten Standards Dührkohp et al. 2020.

6 Vgl. Dr. Marie Luisa Allemeyer, in: Beisiegel (Hg.) 2013, S. 5.

Die Seminarreihe „Symbole des Weiblichen? Aufarbeitung einer besonderen Sammlung“

Die Seminarreihe der Archäologin Dr. Janne Arp-Neumann, ehemals wissenschaftliche Mitarbeiterin am Seminar für Ägyptologie und Koptologie und Mitarbeiterin am Forum Wissen für Bildung und Vermittlung sowie Referentin für Wissensforschung, möchte hierbei das große pädagogische Potenzial der Sammlung für die Lehre des wissenschaftlichen Arbeitens nutzen und gleichzeitig die Sammlung in Hinblick auf moderne Diskurse erforschen.

Bers beschrieb 2020 die Nutzung der Universitätssammlungen für die Lehre auch am Beispiel der Kirchhoffsammlung. Die Interpretation der Objekte durch Kirchhoff, in diesem Zusammenhang beispielsweise der Granatapfel,⁷ solle von den Studierenden hinterfragt werden:

„Dieser [Granatapfel] erhält seine Bedeutung nur durch den Kontext [der Sammlung] und eröffnet die Diskussion darauf, inwiefern Sammeln auch Interpretieren bedeutet. [...] Welche Annahmen hatte der Sammler bei Ein- und Ausschluss von Objekten in die Sammlung? Welche Prämissen lassen sich erkennen (vielleicht auch erst auf den zweiten Blick)? Gleichzeitig bleibt die Frage nach der Auswahl von Objekten immer zur Seite der Nicht-Aufnahme geöffnet, da es schwierig ist nachzuvollziehen, welche Objekte eben nicht ausgewählt wurden.“⁸

Abb. 2: Weihnachtskugel in Granatapfelform im Sammlungsportal der Universität Göttingen

Startseite > Suche > Granatapfel

Granatapfel

31/617 Zurück

Grunddaten

Objektbezeichnung:
Granatapfel

Name des Standorts:
Sammlung Heinz Kirchhoff: Symbole des Weiblichen

Inventarnummer:
K 610a

Sammlung:
Sammlung Kirchhoff: Symbole des Weiblichen

Klassifikationen, Taxonomien und Schlagworte +

Beschreibung +

Verweise und Verknüpfungen +

Entstehung +

Kommentare

Zum Verfassen eines Kommentars zu diesem Bild bitte zunächst anmelden.
Anmelden

Georg-August-Universität Göttingen
Martin Lieberuth
Nennungserlaubnis - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

⁷ https://sammlungen.uni-goettingen.de/objekt/record_kuniweb_392548/

⁸ Bers 2020, S. 301f.

So werde der Umgang mit „Wissen“ – ihre Rekonstruktion, Interpretation, Kritik – und die Methodenreflektion und erkenntnistheoretische Prämissen anschaulich eingeübt.⁹ Dies wird durch die weitere Ebene der digitalen Repräsentation der Objekte noch verstärkt.

Das erste Seminar von Arp-Neumann im Wintersemester 2024/25 erforschte in diesem Sinne ausgewählte Objekte besonders aus der Perspektive der Kulturanthropologie und Geschlechterforschung. Die Prämisse der Sammlung, begonnen bei ihrem Titel bis zu der Interpretation der Objekte, wird hierbei hinterfragt. Im Gespräch mit Jana Schulz, die in ihrer Masterarbeit die Akten der Kirchhoffsammlung im Universitätsarchiv untersuchte,¹⁰ erläuterte sie ihre besonderen Forschungsinteressen:

„Wie liest man Geschlecht? Was für Konzepte und Stereotypen von Weiblichkeit gibt es aus kulturvergleichender Perspektive? Was macht die Objekte zu gendered objects? Und schließlich: Was versteht unsere heutige Gesellschaft unter weiblichen Symbolen?“¹¹

Dies überprüften die Studierenden anhand der Objekte und präsentierten ihre Ergebnisse in einem Workshop sowie in der Kuratation einer Vitrine in der Freiflächenausstellung des Forum Wissen.

Auf diesem Seminar aufbauend fand im Sommersemester 2025 das Seminar „Symbole des Weiblichen? Aufarbeitung einer besonderen Sammlung“¹², dem die vorliegende Studie angegliedert war, statt.

Abb. 3: Die Objekte des Seminars in kuniweb

9 Vgl. Bers 2020, S. 297–302.

10 Vielen herzlichen Dank hierfür an Jana Felizitas Schulz, die mir die Ergebnisse Ihrer unveröffentlichten Forschung im Universitätsarchiv zur Verfügung stellte.

11 Gespräch Schulz und Arp-Neumann, vgl. Schulz 2025, S. 6.

12 Seminarankündigung: <https://ecampus.uni-goettingen.de:443/h1/pages/startFlow.xhtml?flowId=detailView-flow&unitId=69095&periodId=273&navigationPosition=studiesOffered,searchCourses>

Die Lehrveranstaltung richtete sich vor allem an Archäologie- und Kulturanthropologie-, Ur- und Frühgeschichte und Ethnologiestudierende und sollte vor allem prähistorische, altgriechische, römische sowie präkolumbianische Objekte bearbeiten. Es sollten Zuschreibungen und Datierungen, und wie sie im Gespräch mit Schulz betonte, vor allem auch veraltete Begriffe wie „Venusstatuette“ oder „Fruchtbarkeitsidol“ hinterfragt werden.¹³ Diese Informationen, die sich auch in der Dokumentation der Objekte – insbesondere auch auf der Ebene der Verschlagwortung und Beschreibung der Objekte in der Datenbank kuniweb – finden, sollen korrigiert werden und so die Grundlage für neue Erforschung geschaffen werden. Die Studierenden der unterschiedlichen Fachdisziplinen beforschen kulturhistorisch und interdisziplinär sowie unter Berücksichtigung aktueller Forschungen jeweils ein Objekt, zu dem sie ihre Rechercheergebnisse bis September 2025 direkt in die Objektdaten einarbeiten, die dann open-access über das Sammlungsportal publiziert werden. In ihrem Handbuch zu digitalen Methoden in der Lehre warnen Battershill und Ross vor Kritiken an DH-Projekten, die Studierende Daten generieren ließen, da diese Praxis schnell in Ausbeutung übergehen könne.¹⁴ In dem Seminar sollten die Studierenden allerdings nur ihr erforschtes Objekt bearbeiten, damit das Wissen nicht verloren ging, und es wurde darauf geachtet die Datenarbeit zu nutzen, um wichtige Fragestellungen zu erörtern: Welche Fragestellungen werden durch die Nutzung digitaler in Kombination mit analogen Techniken möglich? Wie modellieren die Daten unsere Wahrnehmung von Objekten? Wie schafft Digitalität eine größere Kontextualisierung oder Neukontextualisierung? Welche Kritik gibt es an diesen Methoden? Karsten Heck, Referent für digitales Sammlungsmanagement am Forum Wissen und Ko-Dozent in der Lehrveranstaltung, vertiefte diese Fragen im Seminar anhand der Museumsdatenbank kuniweb. Parallel arbeitete die Autorin, Registrarin am Forum Wissen, an einer Analyse der Daten der Kirchhoffsammlung, die die weitere Erschließung fördern sollte und hospitierte in der Veranstaltung. Um das Seminar zu unterstützen wurden die aus der Datenanalyse generierten Visualisierungen zur Verfügung gestellt und erläutert. Erschließungsschwerpunkte, Fehlstellen und Fehlerpotenziale sollten für die Studierenden sichtbar gemacht werden. Die Datenanalysen und Visualisierungen zu interpretieren sollte helfen, Handlungsräume für die Datenarbeit und eigene Forschung abzuleiten. Die Daten für die folgenden Analysen der Sammlung finden sich teilweise im Anhang sowie auf Github.¹⁵

13 Vgl. Schulz 2025, S. 7.

14 Vgl. Battershill und Ross 2022, S. 5.

15 <https://github.com/albrunecker/HERMES-Studie>

Über die Kirchhoff-Sammlung

Weshalb aber die Kirchhoff-Sammlung? Sie bietet sich für eine Analyse besonders an, weil sie in mehrfacher Hinsicht eine ungewöhnlich interdisziplinäre Sammlung darstellt: Ursprünglich unter dem Titel „*Symbole des Weiblichen*“ von dem Göttinger Gynäkologen und Geburtshelfer Heinz Kirchhoff (1905–1997) seit den späten 1950er-Jahren aufgebaut, umfasst sie rund 650 Objekte weiblich gelesener Darstellungen von der Altsteinzeit bis in das 20. Jahrhundert. Kirchhoff verfolgte dabei das Ziel, eine möglichst lückenlose, kulturübergreifende Sammlung zu schaffen, in der Themen wie „Frau, Muttergottheit, Fruchtbarkeitsidol, Mutterschaft“ künstlerisch sichtbar werden sollten und in der Ästhetik und Sinngehalt der Objekte gleichermaßen eine zentrale Rolle spielten.¹⁶

Die Besonderheit der Sammlung spiegelt sich nicht nur im inhaltlichen Anspruch, sondern auch in der wechselnden institutionellen Einordnung wider: Während sie im Jahr 2001 in dem Sammlungskatalog noch der „Medizinischen Abteilung“ zugeordnet wurde, wurde sie 2013 als „kulturwissenschaftliche Sammlung“ geführt.¹⁷ Die unterschiedlichen Disziplinen zuzuordnenden Objekte,¹⁸ wie beispielsweise Reliefs (3%), Gebäckmodell (2%), Amulette (1,1%), Votive (2,8%) bis hin zu Skulpturen (74%)¹⁹ – aus Gips, Keramik, Steinzeug, Bronze oder Wachs –²⁰ verdeutlichen in ihrer Vielfalt nach Schulz ihren kulturhistorischen Charakter.²¹

Der Anspruch, weltweite Zeugnisse des Weiblichen einzubeziehen, sei nach Schulz nicht an der Sammlung ablesbar, legte er doch Schwerpunkte auf (prä-) historische Kulturen – etwa die griechische Antike, präkolumbianische Gesellschaften, bronze- und eisenzeitliche Hochkulturen des Vorderen Orients sowie süd- und südostasiatische Traditionen, also Ägypten, Babylon, Israel, Iran, Indien, Thailand und Kulturen im religiösen Feld des Hinduismus und Buddhismus. Schulz betont, dass diese von Kirchhoff als „orientalisch“²² verstandenen Bereiche etwa die Hälfte der Sammlung bilden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf ethnografischen Objekten aus indigenen Kulturen Afrikas.²³ Dies kann durch die Art der Datenstruktur nicht uneingeschränkt bestätigt werden. „Stil“- und Epochengrenzen werden in den Kulturwissenschaften sehr häufig kritisch hinterfragt, weshalb häufig die datenkuratorische Entscheidung getroffen wird, das Feld „Stil“ in der Erschließung nicht

16 Anita Schmidt-Jochheim & Adelgund Emons, in: Beisiegel (Hg.) 2013, S. 52.

17 Hoffmann/Rheinländer 2001 und Anita Schmidt-Jochheim & Adelgund Emons, in: Beisiegel (Hg.) 2013.

18 Vgl. Abb. 9.

19 Vgl. Abb. 12.

20 Vgl. Abb. 17.

21 Vgl. Schulz 2025, S. 3.

22 Leider reflektierte Kirchhoff nicht die Problematik dieser Denkweise. Zum Konzept des „Orientalismus“ Said 2003.

23 Vgl. Schulz 2025, S. 22 und Anita Schmidt-Jochheim & Adelgund Emons, in: Beisiegel (Hg.) 2013, S. 53.

zu nutzen, tatsächlich ist auch nur ein Objekt einem „Stil“ zugeordnet.²⁴ Ethnien sind ebenfalls in 82,2% der Fälle nicht angegeben, was auch mit der Kritik an ethnologischen Normvokabularen zusammenhängen könnte.²⁵ Die Kategorien „Herstellungsort“ und „Land“ sind leider aber auch stark interpretierbar: Der „Herstellungsort“ muss – insbesondere im Fall von Kopien – nicht mit dem Entstehungskontext des Originals übereinstimmen und nicht jedem Objekt ist ein „Land“ zugeordnet; zumal oftmals auch lediglich die Kontinente angegeben sind. Es zeigt sich, dass die meisten Objekte nur einem Herstellungsort zugeordnet sind, der in der Regel die Herstellung des Originals bezeichnet.²⁶ Eine moderne Länderzuordnung ist auch nicht in der Lage, die Kontexte zeitgenössischer und (prä-) historischer Kulturen geografisch abzubilden. Eine Verteilung der Objekte nach Jahrhunderten zeigt zwar einen Schwerpunkt in den Jahrhunderten vor Christus,²⁷ doch die Frage, ob sich die Datierung auf ein Original oder auf dessen Kopie beziehen, verunklärt auch die chronologische Verortung der Objekte. Denn Kirchhoff integrierte bewusst und auch in beträchtlichem Umfang Repliken – z.B. aus Gips (198 Objekte) oder Wachs (12) –²⁸ sowohl aus finanziellen Gründen, als auch aufgrund der Tatsache, dass viele durchaus prominente Originale dem Sammler nicht zugänglich gewesen wären. Nach Anita Schmidt-Jochheim und Adelgund Emons seien ca. die Hälfte der Objekte Originale, die andere Hälfte museale Kopien.²⁹ Zudem betont Schulz, „sein Sammlungskonzept [solle] nicht der dokumentarischen Wiedergabe wissenschaftlicher Spezialfragen dienen, sondern einen kulturübergreifenden symbolischen Bedeutungsraum erschließen [...]“.³⁰

Kirchhoff verband mit der Sammlung ein dezidiert gesellschaftspolitisches Anliegen. Schulz beschreibt, dass sich Kirchhoff besonders auf Darstellungen von Geburt, Fruchtbarkeit und Schwangerschaft als zentrale gesellschaftliche Rollen der Frau konzentrierte, „ohne ihre Fähigkeiten und Aufgaben auf diese Schwerpunkte begrenzen zu wollen“.³¹ Schulz und Anita Schmidt-Jochheim und Adelgund Emons betonen, dass er durch Repräsentation die „große Bedeutung der Frau nicht nur

24 Vgl. Abb. 11.

25 Vgl. Abb. 13 und 18. Karsten Heck betont, dass das Ethnien-Vokabular in Kuniweb auf einem Vokabular aus xTree/digiKult basiert, das aber zur Revision durch das Ethnologische Institut bzw. Sammlung auf deren Betreiben hin geöffnet wurde, um zeitspezifische diskriminierende und kolonial belastete Termini im datenkuratorischen Prozess zu überarbeiten. Dieses Vokabular wurde in der Datenkuration der Kirchhoffsammlung allerdings nicht verwendet, weil der Bias im Vokabular bekannt war, der nicht reproduziert werden sollte. Bei der Erschließung der Sammlung war auch nicht genug ethnologisches Fachwissen bei den Bearbeitenden vorhanden, sodass die Entscheidung getroffen wurde, eher mit der Leerstelle zu arbeiten.

26 Vgl. Abb. 14 und 19.

27 Vgl. Abb. 21 und 22.

28 Vgl. Abb. 17.

29 Vgl. Anita Schmidt-Jochheim & Adelgund Emons, in: Beisiegel (Hg.) 2013, S. 53.

30 Vgl. Schulz 2025, S. 3.

31 Schulz 2025, S. 3.

Visualisierungen für die Entwicklung von Fragestellungen für die eigene Forschung

Nach dem Überblick über den Korpus fällt das Augenmerk vor allem auf zwei Problemfelder: Erstens enthalten die Objektdaten zwar reichhaltige beschreibende Informationen, diese sind jedoch inhaltlich stark durch den Entstehungskontext der Sammlung geprägt. Kirchhoff folgte als Gynäkologe seinem Interesse an bildlichen Zeugnissen für Fruchtbarkeit und Mutterschaft. Zwar der jeweiligen Fachliteratur seiner Zeit folgend, sammelte er jedoch durch seinen Blick geprägt vor allem Darstellungen weiblich gelesener Körper und andere Motive fanden kaum Eingang in die Sammlung. Dieser inhaltliche Bias soll durch die fachwissenschaftliche Arbeit der Studierenden hinterfragt werden.

Neben der Frage nach der Definition von „Original“ und „Replik“ und ihre Darstellung in der Datenmodellierung, finden sich in den Daten häufig Bezüge der Repliken auf konkrete Originale, deren unterschiedliche Metadaten jedoch stärker herausgearbeitet werden müssten.

Während des Seminars wurden Fragestellungen der Studierenden und Analyseansätze und Visualisierungsideen gesammelt. Zum einen wurden hierbei nach bekannten Visualisierungen gefragt, z.B. Kartendarstellungen und Netzwerk-Darstellungen, an die Fragestellungen anknüpften. Zum anderen wurden Fragestellungen geäußert, die die Studierenden nicht direkt zu einer Visualisierungsidee verdichten konnten: Die Studierenden interessierten sich hierbei für Lücken in den Datensätzen, die Frage nach Leerstellen und die Rolle von Original und Replik, zum Beispiel in Hinblick auf die Materialien. Es wurde ebenso gefragt, ob Objekte eines Ortes mit einem Bias in den Daten einhergehen. Aus diesen Ideen wurden einige herausgegriffen, zu denen Visualisierungen von Christian Mahnke und Anna-Lena Brunecker erstellt und später besprochen werden konnten.

„Virtus“ im Laufe der Zeit, beschreibt Silke Schwandt, wie die Ergebnisse des Computers erst interpretiert werden müssen:

„Stets muss der erste Impuls, den die Anwendung des Computers liefert, mit einer genauen Lektüre begleitet werden, damit die Befunde interpretiert werden können. Uns begleitet also die Frage, was die sprachlichen Beobachtungen suggerieren, das gegebenenfalls die bisherigen Interpretationen ergänzt, hinterfragt oder bestätigt.“⁴⁰

Die Visualisierung zeigt auch die verschiedenen Objekte auf, die einem Wort zugeordnet sind. Die Verschränkung von Worten – und so implizierten Themenfeldern, dem Ort und die Möglichkeit, Objekte zu öffnen und sich komplett anzeigen zu lassen, wurde als sehr bereichernd empfunden.

Um einen Überblick über die gesamten Topics der Sammlung zu gewinnen, wurde ergänzend ein Topic-Modeling mit BERTopic erstellt.

Da diese Methode nicht komplett reproduzierbar ist und der im Repository befindliche Code nicht dieselben Topics wie das Ergebnis, das besprochen wurde, zeigen können, ist klar, dass diese Methode als rein explorativ gewertet werden kann.⁴¹ Dabei werden die Datensätze einem bestimmten Topic zugeordnet. Die Visualisierungen,⁴² die so entstanden, zeigen die Menge der Datensätze zu einem Topic und die thematische Nähe der Topics zueinander.

Erst wurden nur die *stop words* entfernt – also nicht bedeutungstragende Worte wie Artikel, Konjunktionen,

Abb. 5: Topic Modeling von Anna-Lena Brunecker

40 Schwandt 2018, S. 116.

41 Es wurde BERTopic gewählt, da es für die kleine Größe des Korpus und die feinjustierten Themenfelder am Besten geeignet schien. Zu BERTopic siehe Grootendorst 2022 und 2024. Die Konfiguration von BERTopic wurde so gewählt, dass tendenziell kleinere und mehr Topics entstehen sollten um thematische Feinheit zu erreichen. Dennoch konnten etwa 139 Texte keinem Topic eindeutig zugeordnet werden und wurden entsprechend mit dem Wert -1 gekennzeichnet. Diese ca. 22% sind allerdings methodisch noch vertretbar, da es sich nur um eine explorative Analyse handelte und wohl auf die Struktur der Daten sowie die knappe Textlänge zurückzuführen ist. Diese Hypothese wurde aber nicht weiter analysiert.

42 Visualisierung von BERTopics Grootendorst 2024.

nicht-sprachliche Komponenten etc.⁴³ – und dann in einem zweiten Schritt domänenspezifische und Metadaten-*stop words* entfernt.⁴⁴ Die Visualisierung dieser verfeinerten Variante zeigt beispielsweise im unteren linken Quadrant das große Topic 0 „originals | skulptur | frau | rheinisches | isis“ mit 55 Datensätzen, das beispielsweise in thematischer Nähe zum Topic 45 „janke | cimiotti | hartmann | heinrich | mutter“ mit 4 Datensätzen steht. Die Visualisierung der Hierarchie der Topics zeigt an, welche Themen hierarchisch miteinander im Kontext stehen. Diese Hierarchie errechnet sich aufgrund des Clusterings ähnlicher Topics, was für Verwirrung sorgen kann, wenn die aus den meisten Wörtern generierten und nicht weiter angepassten Topic-Namen diese nicht unbedingt widerspiegeln.⁴⁵

Abb. 6: Hierarchische Visualisierung der Topics

43 Hierbei wurde auf die Stoppwortliste von Gene Diazs Sammlung von stop words aller Sprachen zurückgegriffen:

<https://github.com/stop-words-iso/stop-words-de/blob/master/stop-words-de.json>.

44 „Domänenspezifische stop words“ sind hierbei Worte, wie „Museum“, „Sammlung“, „Kirchhoff“, die den Prozess der Modellierung verzerren würden und keine Bedeutung für die Themen der Objekte selbst haben. Unter „Metadata-stop words“ werden Begriffe wie „veröffentlicht“, „Ankauf“, „Standort“ verstanden, die vor allem die Museums-Metadaten widerspiegeln. Redundante Informationen zu den Objekten, wie der Museums-Sammlungsbereich, Standorte und Ids wurden von Anfang an aus diesem Prozess ausgeschlossen, um das Ergebnis nicht zu verzerren. Der Prozess der Verfeinerung der stop words kann iterierend geschehen, sodass eine bessere Datenqualität erreicht wird, ohne dabei die Topics künstlich in eine Richtung zu lenken. Die Listen finden sich der Transparenz halber offen im Code.

45 Vgl. Grootendorst 2024, unter Hierarchical Topics.

46 Schwandt 2018, S. 124.

Im Gegensatz zu der Kartenvisualisierung sind diese Graphiken leider nicht ohne Hintergrundwissen zu der Methode zu verstehen und in ihrer Abstraktion durch die Studierenden schwieriger zu interpretieren. Die Topics konnten aber überraschen und Diskussionen über inhaltliche Aspekte der Sammlung anreißen. Sie können – mit Schwandt gesprochen – aber als „Visualisierungen sind Provokationen im eigentlichen Wortsinne“⁴⁶ gedeutet werden, die zu weiteren Fragen anregen. Die anfangs gestellten Forschungsfragen von Arp-Neumann an die Kirchhoff-Sammlung

„Wie liest man Geschlecht? Was für Konzepte und Stereotypen von Weiblichkeit gibt es aus kulturvergleichender Perspektive? Was macht die Objekte zu *gendered objects*? Und schließlich: Was versteht unsere heutige Gesellschaft unter weiblichen Symbolen?“⁴⁷

ließen sich so aber nicht ohne weiteres beantworten. Die Topic-Modelings zeigen zwar die grobe Richtung von Themen in der Sammlung auf und wie viele Objekte es betrifft, können aber die Nuancen von der Verwendung von Begriffen sowie die Kontextualisierung nicht bieten.⁴⁸

„*gendered objects*“ in den Daten?

Wie oben bereits beschrieben, trug Kirchhoff seit Ende der 1950er Jahre seine Sammlung zusammen, die „die Themen »Frau, Muttergottheit, Fruchtbarkeitsidol, Mutterschaft«“ umsetzen sollten.⁴⁹ „Nicht nur als Ursymbol des menschlichen Lebens“, sondern „ihre unterschiedlichen Rollen“ sollten dargestellt werden.⁵⁰

Um diese Frage nachzugehen, sollte der Korpus stärker auf inhaltliche Tendenzen untersucht werden. Als experimentelle Orientierung wurde eine Liste relevanter Schlagwörter, die bei Stichproben und der Arbeit an Datensätzen erstellt wurde, auf die das Corpus untersucht wurde.⁵¹ Auch wenn dieser Ansatz methodisch sehr einfach und durch die Wortliste natürlich stark beeinflusst wird, konnten so interessante Aspekte gefunden werden: „weiblich“ (inklusive Flexion) kommt auf 240 Nennungen während „männlich“ (inklusive Flexion) beispielsweise nur auf 21 Nennungen kommt. Weitere Geschlechter⁵² erfahren noch weniger Nennungen auch in verschiedenen Komposita: „Hermaphrodit“ eine Nennung, „Zwitter“ fünf Nennungen. Es wird auch deutlich, dass Kirchhoffs Sammlung eine Übergewichtung der Repräsentation des „Weiblichen“ nicht nur subjektiv gesehen werden kann. Leider kann der Umfang der Arbeit dieser Frage nicht gerecht werden, aber dennoch ist es spannend zumindest anzureißen, dass Kirchhoffs Ansatz selbst aus zeitgenössischer Perspektive als schwierig angesehen werden könnte. Wittigs These

47 Gespräch Schulz und Arp-Neumann, vgl. Schulz 2025, S. 6.

48 „Herausforderungen der Begriffsgeschichte entstehen mithin dort, wo Konzepte umstritten sind, oder dort, wo Begriffe angestammte Kontexte verlassen und anders verwendet werden.“ Schwandt 2018, S. 116.

49 Anita Schmidt-Jochheim & Adelgund Emons, in: Beisiegel (Hg.) 2013, S. 52.

50 Ebd.

51 Die Liste der Worte findet sich im Anhang

52 Es müssen in diesem Zusammenhang die im Korpus genannten Termini verwendet und so leider reproduziert werden. Diese müssen aber in ihrem historisierenden Kontext verstanden werden und die Autorin distanziert sich von heteronormativem *Othering*, welches durch die Verwendung von „andere Geschlechter“ entstehen kann. Auf die Unterdrückung, die durch die anderen genannten Begriffe, die oft mit Biologismus und Pathologisierung verbunden wurden, ausgeübt wurde, soll ausdrücklich hingewiesen werden. Als Einstiegspunkt: Butler 1990, Stryker 2008.

beispielsweise, dass das „weibliche“ Geschlecht vor allem eine Konstruktion des patriarchalen Systems sei,⁵³ trifft den wunden Punkt einer Sammlung, die „Weiblichkeit“ überzeitlich konstruiert.

Die Liste mit „weiblich“ konnotierten Begriffen (Abb. 23), wird in 505 der 636 Datensätze erwähnt. Andere konkrete Geschlechtsmerkmale/Geschlechter (Abb. 24) werden in 87 Datensätzen erwähnt und Begriffe, die auf mehrere Geschlechter zutreffen könnten (Abb. 25) kommen in 393 Datensätzen vor. Dies kann genutzt werden, um Untergruppen zu erstellen, die dann weiter untersucht werden könnten.

Es wurde auch hinterfragt, wie zutreffend die Zuschreibungen der Personen, die die Daten erstellt hatten, seien. Es wurde deutlich, dass die Kuration von Daten nicht nur mit Interpretationen, sondern auch Entscheidungen verknüpft war, welche Informationen als wichtig erachtet wurden. Daten sind in diesem Falle alles andere als unschuldig, denn „was gezählt wird ist das, was zählt“.⁵⁴ Wichtig ist, dass die Debatte über die Frage der Qualität der einzelnen Daten – und damit die Makroperspektive des Korpus – so entfacht wurde.

Datenanalyse nach dem Seminar: Analyse der Änderungen der Studierenden insgesamt

In dem zweiten Analysezyklus sollen die Veränderungen in den Daten als Resultat der Seminararbeit sichtbar gemacht werden. Dies ermöglicht es den Teilnehmenden, die Auswirkungen ihrer Datenkuratierung zu reflektieren und auch zukünftig datenanalytische Fragestellungen mitzubedenken. Dass das gewonnene Wissen durch die Änderung der Datensätze nicht verloren ging, empfanden die Studierenden durchaus als motivierend für ihre Recherchen. Es wurden aber, aufgrund der Teilnehmendenzahl und des Rechercheaufwands, nur 20 Objekte aktiv verändert, weshalb keine stark auffälligen Veränderungen der Statistik der gesamten Sammlung anfielen. Es zeigt sich aber dennoch ein deutlicher Unterschied in der Erschließung der bearbeiteten Objekte.⁵⁵ Es wurde beispielsweise in den Metadatenfeldern „Id“, „Kategorie“, „Objektgattung“, „Objekttyp“, „Standort“, „Sammlungsbereich“, „Inventarnummer“, „Erfassungsstatus“ und „Titel“ 100% Vollständigkeit erreicht, wohingegen vor dem Seminar nur die „Id“ vollständig gewesen war.⁵⁶ Die genaue Analyse der Veränderungen zeigt, dass beispielsweise alte Inventarnummern korrigiert wurden (6), der Titel

53 Vgl. Wittig 1992.

54 Auf den Kapiteltitel aus D'Ignatio and Klein 2020 verweisend.

55 Vgl. Abb. 27.

56 Der Transparenz halber muss erwähnt werden, dass diese Analyse nicht bereinigt wurde, welche Arbeiten vielleicht durch Nicht-Seminarteilnehmer:innen, sondern durch andere Accounts an den Daten vorgenommen worden sind.

angepasst (8), das Material (24), die Datierung (6) und Literatur (10) sowie Links (7) aktualisiert wurden. Daneben wurde ebenso die Beschreibung (12) oder auch Bemerkungen (7) geändert und GND-Schlagworte hinzugefügt (11). Eine Korrelationstabelle zeigt unter anderem, welche Felder in den Datensätzen häufig zusammen geändert wurden.⁵⁷

Die Kombination von quantitativen und qualitativem Arbeiten zeigte einige positive Aspekte auf. Die Perspektive auf den gesamten Korpus zeigte neue Fragestellungen auf und kann für weitere Seminare genutzt werden. Bei der konkreten Arbeit an den Datensätzen zeigten sich immer wieder Lernmomente: Digitale Daten vermitteln immer wieder die Illusion von Sicherheit, z.B. in der Datierung, die gut reflektiert werden konnte. Die Studierenden haderten auch immer wieder mit der Datenstruktur, die ihnen nicht genug Differenzierung erlaubte. Durch die Arbeit mit den Daten war es möglich, Forschungsdaten besser zu hinterfragen. Schwandt betont, digitale Methoden und vor allem die Visualisierungen geben eine gute Möglichkeit, einen neuen Blick zu gewinnen, aber:

„Gleichzeitig dürfen wir nicht erwarten, dass der Computer und die verwendeten Werkzeuge neue Zusammenhänge generieren. Der Computer stellt nur Vorhandenes dar. Zahlen allein sind kein Argument, sie können aber Fragen inspirieren, sie sind Beobachtungen, noch keine Ergebnisse.“⁵⁸

Die Arbeit wurde vor allem durch die qualitative Arbeit der Studierenden getragen, die mit ihrer Forschung und dem Hinterfragen der vorhandenen Struktur neue Erkenntnisse gewinnen konnten. Das „distant reading“ im Sinne Morettis benötigt auch immer ein „close reading“.⁵⁹ Insgesamt förderte die Kombination aus qualitativer wissenschaftlicher Arbeit der Studierenden und den Möglichkeiten quantitativer Analysen die Interdisziplinarität. Das Potenzial von Datenanalysen für kulturhistorische Objektforschung wird veranschaulicht und die Kompetenzbildung angeregt, ebenso wie die Forschungsdaten der Universitätsammlung angereichert und verbessert. Die Kombination aus Analysen für den internen Gebrauch des Museums und für die Verwendung im Seminar kann als Erfolg angesehen werden.

57 Vgl. Abb. 28.

58 Schwandt 2018, S. 133.

59 Vgl. Moretti 2013.

Literatur

- ABEDJAN, ZIAWASCH u. a., „Data Science für alle: Grundlagen der Datenprogrammierung“, in: *Informatik Spektrum* 43, 2, S. 129 – 136.
- BATTERSHILL, CLAIRE / ROSS, SHAWNA, *Using digital humanities in the classroom : a practical introduction for teachers, lecturers, and students*, Sydney 2022.
- BEISIEGEL, ULRIKE (Hg.), *Die Sammlungen, Museen und Gärten der Universität Göttingen*, Göttingen 2013.
- BERS, CHRISTINA, „Sammlungen und ihr Bildungspotenzial - am Beispiel der Sammlungen der Universität Göttingen“, in: *die hochschullehre* 8 (2020).
- BUTLER, JUDITH, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, Hoboken 1990 (collection-title: Routledge Classics).
- D'IGNAZIO, CATHERINE / KLEIN, LAUREN F., „Data Feminism“, in: *Data Feminism* (2020)
«<https://data-feminism.mitpress.mit.edu/>», Zugriff am 09.07.2025.
- DÜHRKOHPP, FRANK / HECK, KARSTEN / MANGEL, JOHANNES, „Sammlungsdatenbank und Sammlungsportal der Universität Göttingen“, in: *AKMB-news: Informationen zu Kunst, Museum und Bibliothek* 24, 2 (2018), S. 1-10.
- GROOTENDORST, MAARTEN, *BERTOPIC: NEURAL TOPIC MODELING WITH A CLASS-BASED TF-IDF PROCEDURE* 2022 (ARXIV:2203.05794 [cs]).
- GROOTENDORST, MARTEN, „Visualization - BERTopic“, 2024
«https://maartengr.github.io/BERTopic/getting_started/visualization/visualization.html#visualize-term-score-decline», Zugriff am 09.07.2025.
- HOFFMANN, DIETRICH / RHEINLÄNDER, KATHRIN, „*Ganz für das Studium angelegt*“ : die Museen, Sammlungen und Gärten der Universität Göttingen, Göttingen 2001.
- KIRCHHOFF, HEINZ / PLENTZ, ULRIKE / SCHMIDT-JOCHHEIM, ANITA, „Symbole des Weiblichen : die kulturgeschichtliche Sammlung Heinz Kirchhoff“, in: *Ganz für das Studium angelegt*, Göttingen 2001, S. 155 – 159.
- LANGENEGGER, CATRINA / SCHÜPBACH, JOHANNA, „Die Vermittlung von Digital Humanities und Data-Literacy an wissenschaftlichen Bibliotheken“, in: *Bibliotheksdienst* 59, 3 – 4 (30. April 2025), S. 223 – 232.
- LUDWIG, THOMAS / THIEMANN, HANNES, „Datenkompetenz – Data Literacy“, in: *Informatik Spektrum* 43, S. 436 – 439.
- MORETTI, FRANCO, *Distant Reading*, London 2013.
- SAID, EDWARD W., *Orientalism*, New York ²⁵2003.
- SCHULZ, JANA FELICITAS, *Symbole des Weiblichen: Der Bestand Sammlung Kirchhoff im Universitätsarchiv Göttingen. Der Versuch einer Sammlungsgeschichte. MA-Thesis*, Göttingen 2025.
- SCHÜTTE, SVEN / KIRCHHOFF, HEINZ, *Muttergottheiten Fruchtbarkeitsidole von der Steinzeit bis zur Gegenwart : Sammlung Heinz Kirchhoff ; Eine Ausstellung d. Univ. u. d. Städt. Museums Göttingen vom 3.12.1978-14.1.1979*, Göttingen 1978.
- SCHWANDT, SILKE, „Digitale Methoden für die Historische Semantik“, in: *Geschichte und Gesellschaft* 44, 1 (März 2018), S. 107 – 134.

STRYKER, SUSAN, *Transgender history: the roots of today's revolution*, Berkeley Second edition, revised edition (first 2008) 2017.

WITTIG, MONIQUE, *The Straight Mind: And Other Essays*, New York 1992.

Graphiken der Analysen

Der Code für alle Visualisierungen und Graphiken: <https://github.com/albrunecker/HERMES-Studie>

Die Kirchhoffsammlung vor der Bearbeitung der Studierenden

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 9

Abb. 10

Abb. 11

Abb. 12

Abb. 13

. Abakim 2 Objekte 0.31 %, Fanti 2 Objekte 0.31 %, Kwere 2 Objekte 0.31 %, Be-Kuba 1 Objekt 0.16 %, Quombaya 1 Objekt 0.16 %, Dzonon 1 Objekt 0.16 %, Luba 1 Objekt 0.16 %, Batschokwe 1 Objekt 0.16 %, Olmeko

Abb. 14

Abb. 15

Abb. 16

Abb. 17

Die Daten wurden nicht auf absolute Nennungen von Materialien bereinigt, sondern sollten Materialkombinationen weiterhin abbilden.

Abb. 18

Abb. 19

Häufigkeit von Kategorie nach Herstellungsort

Abb.. 20

Verteilung der Objekte nach Jahr

Abb.21

Verteilung der Objekte nach Jahrhunderten

Abb. 22

Änderungen nach der Arbeit der Studierenden

Abb. 26

Abb. 27

